

Consultar Manifestação

Teor

Resumo

Pseudoanonimização “FalaBr”.

Fale aqui

Sou interessado e cidadão titular de direitos personalíssimos (suportando perdas severas de direitos), e solicito informações sobre “Pseudoanonimização FalaBr”. O que é “Pseudoanonimização FalaBr” ? O estado de direito do Brasil está “testando a ordem mundial” ?? (por se tratar de tecnologias eletrônicas e serviços de utilidade pública) .

Vai morrer até os que ainda não chegaram. E vão morrer de ódio antes de nascerem !!! (vejam !!!)

Sabendo que o próprio estado, junto aos representantes da sociedade civil, subtraem e retém dados pessoais sensíveis que servem apenas para desenvolvimento e segurança dos dados dos próprios cidadãos nas próprias entidades governamentais, mundiais, famílias interditas morrerão cada vez mais. Eu não posso mais nada fazer se não possuir fundos monetários (moeda eletrônica/moeda em espécie/crédito moral/crédito político/.

Novamente solicito saber O que é “Pseudoanonimização FalaBr” ?

Anexos Originais

Nome

AssinadoCETRIFICADOdez2022_%28arrastado%29_compressed_assinado.pdf (<https://s3-cgi-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHYaCXNhLWVhc3QtMSJGMEQCIESCBMpo0xCXnm9%2B%2Bmr-cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DAssi>

DocSistemaPseudoanonimizacaoFalaBr.pdf (<https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.c-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHYaCXNhLWVhc3QtMSJGMEQCIESCBMpo0xCXnm9%2B%2Bmr-cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DDoc>

Manifestação

Tipo de manifestação

Acesso à Informação

Número

01015.001845/2023-11

Esfera

Federal

Órgão destinatário

AGU – Advocacia-Geral da União

Serviço

-

Órgão de interesse

-

Assunto

Acesso à informação

Subassunto

Tag

-

Data de cadastro

24/02/2023

Prazo de atendimento

20/03/2023

Situação

Cadastrada

Registrado por

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Internet

Anexos

Anexos da Manifestação

Origem Nome

Anexo AssinadoCETRIFICADOdez2022_%28arrastado%29_compressed_assinado.pc
Manifestação

Anexo DocSistemaPseudoanonimizacaoFalaBr.pdf
Manifestação

Download

Históricos de ações

Histórico de ações

Data/Hora	Ação
+ 24/02/2023 19:03	Cadastro

Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Não foram encontrados registros.

Respostas as pesquisas de satisfação

Não foram encontrados registros.

 Voltar à Página Inicial

Exportar PDF

Voltar ao Topo

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Certificado da Pessoa com Deficiência

Certifico para os devidos fins que o cidadão DANIEL MORAES CORONEL PALMA, inscrito no CPF nº 987.717.441-34, é pessoa com deficiência, conforme constatado na base de dados do Governo Federal e nos moldes do artigo 2º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Documento assinado digitalmente
DANIEL MORAES CORONEL PALMA
Data: 08/12/2022 14:54:11-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Meu INSS, no endereço

<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>

Este certificado tem validade até 08/03/2023 (90 dias). Após este período, será necessário gerar novamente o certificado no MEU INSS.

221208CENTRAL-QY6JKH56

Consultar Manifestação

Teor

Extrato do teor.

Conteúdo pseudonimizado.

Por conter a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao manifestante, este é um extrato da manifestação original.

Fale aqui

Vim cumprir a intimação de autorizar o encaminhamento do conteúdo completo da manifestação FalaBr Protocolo: 01040.2023.000002-80; Órgão ou Entidade: Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM.

E, pedir que os valores referentes à tratativa sejam depositados em nome do mesmo titular:
DANIEL MORAES CORONEL PALMA - Código IBAN:
BR3860701190038390000760430C1 - Código Swift: ITAUBRSPXXX — — — DANIEL
MORAES CORONEL PALMA CPF 987.717.441-34 Key PIX, for bank transfer Using banking
"PIX" services.

Anexos Originais

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação

Solicitação

Número

00263.000343/2023-88 (01040.2023.000004-42)

Esfera

Federal

Órgão destinatário

ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Serviço

-

Órgão de interesse

-

Assunto

Normas e Fiscalização

Subassunto

Tag

-

Data de cadastro

24/02/2023

Prazo de atendimento

28/03/2023

Situação

Encaminhada por Outro Órgão

Registrado por

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Internet

Anexos

Históricos de ações

Histórico de ações

Data/Hora

Ação

— 24/02/2023 14:01

Cadastro

Responsável

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Informações

Registro dos dados da manifestação

Adicionais

— 24/02/2023 16:04

Visualização

Responsável Órgão

Informações Adicionais Visualização do conteúdo original da manifestação.

– 24/02/2023 16:04

Encaminhamento

Responsável Órgão

Informações Adicionais Manifestação 01040.2023.000004-42 encaminhada do órgão Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM para o órgão ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados - Novo número de protocolo: 00263.000343/2023-88

– 24/02/2023 16:04

Prorrogação

Responsável Órgão

Informações Adicionais Reinício de prazo após encaminhamento da manifestação para outro órgão

Encaminhamentos

Data/Hora

– 24/02/2023 16:04

Origem Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM

Destino ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Responsável Órgão

Mensagem ao usuário Prezado usuário,
Recebemos a presente Manifestação, tipo: Solicitação, que tem por assunto – Norma e Fiscalização. A Manifestação foi encaminhada a Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI, órgão do Estado do Amazonas, logo incompetente para tratar a Denúncia apresentada neste momento.
Esclarecemos que a presente manifestação 01040.2023.000004-42 conta com uma manifestação inicial de número 01040.2023.000002-80 cujo assunto é referente a proteção de dados.
Informamos que quando do recebimento da manifestação inicial, foi encaminhada solicitação de autorização para o encaminhamento a órgão competente, e o solicitante nos reenvia a manifestação autorizando seu encaminhamento do conteúdo completo.
Considerando o exposto, informamos que estamos encaminhando a presente manifestação a ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dado

s, por ser uma autarquia federal de natureza especial, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, haja vista possuir atribuições relacionadas a proteção de dados pessoais e da privacidade.

Cordialmente,

Prorrogações

Data/Hora	Prazo Original
+ 24/02/2023 16:04	28/03/2023 23:59

Respostas as pesquisas de satisfação

Não foram encontrados registros.

[🏠 Voltar à Página Inicial](#)

[Exportar PDF](#)

[Voltar ao Topo](#) ^

Consultar Manifestação

Respostas

24/02/2023

10:45

Tipo

Pedido de Consentimento

Responsável

Órgão

Anexos

Não existem anexos

Após analisar sua manifestação, verificamos que o teor está relacionado à competência ou à atuação de outro órgão ou entidade. Diante disso, solicitamos, no prazo de até 20 dias, a sua autorização para encaminhar o conteúdo completo da manifestação, inclusive os seus dados pessoais, à Ouvidoria responsável pela matéria. Caso não autorize, o encaminhamento será realizado sem os seus dados pessoais ou informações que permitam a sua identificação.

Denúncia de descumprimento

Não foram encontrados registros.

Teor

Extrato do teor.

Conteúdo pseudonimizado.

Por conter a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao manifestante, este é um extrato da manifestação original.

Fale aqui

Sobre o assunto escolhido de “acreditação de organismos e laboratórios”, possuo informações técnicas e Códigos Fonte mas , os meus arquivos que produziram estas informações, foram subtraídos/retidos por empresas terceiras, juntamente à empresa que sofreu investigação da fiscalização tributária restando sob sigilo “100 anos” e art. 198 CTN. Portanto, considerando que anteriormente e através do Protocolo: 01040.2021.000010-38

Órgão ou Entidade: Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM foi relatado infortúnios e perda grave de direitos personalíssimos , requer reconhecimento da titularidade da obra e dos direitos envolvidos e, sejam tomadas as devidas providências.

OBSERVAÇÃO: Autoridade competente já está tratando o assunto no “SEI; processo LGPD 00261.000176/2023-95“. (anexos)

Anexos Originais

Nome

Registrado por

Cidadão

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Internet

Anexos **Anexos da Manifestação**

Não foram encontrados registros.

[Download](#)Históricos de ações **Histórico de ações****Data/Hora****Ação**

- 23/02/2023 18:47

Cadastro

Responsável DANIEL MORAES CORONEL PALMA**Informações** Registro dos dados da manifestação**Adicionais**

- Responsável DANIEL MORAES CORONEL PALMA Informações Adicionais Registro dos dados da manifestação

Responsável**Informações****Adicionais**

- Responsável DANIEL MORAES CORONEL PALMA Informações Adicionais Registro dos dados da manifestação

Responsável**Informações****Adicionais**

Responsável Órgão

Informações Adicionais Pedido de Consentimento

— Responsável Órgão Informações Adicionais Pedido de Consentimento

Responsável

Informações Adicionais

— Responsável Órgão Informações Adicionais Pedido de Consentimento

Responsável

Informações Adicionais

Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Não foram encontrados registros.

Respostas as pesquisas de satisfação

Não foram encontrados registros.